

Bibliographie

- Balke, T.E. 2006 : Das sumerische Dimensionalkasussystem, AOAT 331.
 Englund, R.K. 1990 : Organisation und Verwaltung der Ur III-Fischerei. BBVO 10.
 Jagersma, B. 2010 : A Descriptive Grammar of Sumerian. Ph. D., Universiteit Leiden.
<http://hdl.handle.net/1887/16107>.
 Mittermayer, C. 2009 : Enmerkara und der Herr von Arata. Ein ungleicher Wettstreit. OBO 239. Fribourg, Göttingen.
 Molina, M. 2004 : «Some Neo-Sumerian Legal Texts in the British Museum», HSAO 9, 175-184.
 Molina, M./M. Such-Gutiérrez 2004 : «On Terms for Cutting Plants and Noses in Ancient Sumer», JNES 63, 1-16.
 Mori, W. 2010 : «Notes on the Plural Bases in Sumerian», dans : L. Kogan *et alii* (ed.) Language in the Ancient Near East : Proceedings of the 53^e Rencontre Assyriologique Internationale, Vol. 1, Part 1 (= Babel und Bibel 4/1, Winona Lake : Eisenbrauns) 167-179.
 Wilcke, C. 2000 (paru en 2005) : «The Verb si — sa₂ : A Diachronic List of Datable Occurrences Grouped According to the Number of Participants to the Action», ASJ 22, 279-301.
 — 2010 : «Sumerian : What We Know and What We Want to Know», dans : L. Kogan *et alii* (ed.) Language in the Ancient Near East : Proceedings of the 53^e Rencontre Assyriologique Internationale, Vol. 1, Part 1 (= Babel und Bibel 4/1, Winona Lake : Eisenbrauns) 5-76.

Pascal ATTINGER <pascal.atteringer@iaw.unibe.ch>
 Morellweg 12, CH 3007-BERNE

06) /ug/ versus uš₂ — En ce qui concerne l'opposition entre /ug/ (ug₇, ug₅) et uš₂, deux théories s'affrontent :
 — D'après J. Krecher¹⁾ (Or. 54 [1985] 142 sq. et n. 23), uš₂ serait une base sing. (*hamtu* et *maru*) et /ug/ une base pluriel (*hamtu* et *maru*).

— D'après M.-L. Thomsen, en revanche (*The Sumerian Language* [...] [1984] 115), uš₂ serait au III^e millénaire une base *hamtu* sing. et /ug/ une base *maru* sing. et une base pl. (comp. du₁₁-g vs e). J'ai brièvement critiqué cette hypothèse dans ELS 190, mais tout récemment, tant G. Zólyomi (Sumerisch, dans : M.P. Streck (ed.), *Sprachen des Alten Orients* [2006] 29) que D. Foxvog (*Introduction to Sumerian Grammar*, <http://home.comcast.net/~foxvog/> [2010] 119) s'y sont ralliés²⁾, si bien qu'il n'est pas inutile de reconsidérer le problème de manière un peu plus approfondie.

a) *Avant l'ép. paléobab.*, je ne connais pas de forme *maru* sing. écrite UG₇/UG₅-g ; on a par ex. Uš₂-da-ni "alors qu'il était sur le point de mourir" (SR 66 iv 3) et u₄ ba-Uš₂-e-da-a "lorsque NP sera morte" (NG 2, 7:15). Comp. avec une base pl. ba-ug₇-ge(-eš₂) "ils sont morts" (passim à l'ép. présarg.) et ba¹⁷-ug₇-ge-a-kam "c'est (...) des gens qui sont morts" (AWL 22 i 5). Cela plaide pour une opposition entre une base sing. *hamtu* et *maru* uš₂ et une base pl. /ug/, écrite d'abord ug₇ (même signe que Uš₂), ensuite ug₅³⁾.

b) *Dans les textes littéraires et dans les NP à partir de Gudea*, ug₇ est remplacé par ug₅ (EZENxBAD), permettant ainsi de distinguer clairement entre /uš/ et /ug/. Je ne connais dans tous les cas pas un seul exemple de UG₇-g "tuer" ou "mourir" après l'ép. présarg.⁴⁾ Dans Gudea Cyl. A 26:15 (ex. 1), ug₅ est une base pl. signifiant "être tué" ou "être mort".

1. Gud., Cyl. A 26:15 : ur-saĝ ug₅-ga i₃-me-ša-ke₄-eš₂ "parce qu'ils sont des héros tués/morts (...)".

c) *Dans les textes économiques d'Ur III*, ug₇ (base pl.) continue d'être utilisé, mais les exemples sont rares (toujours ug₇-ug₇-ga-am₃)⁵⁾ ; cf. W. Sallaberger, AfO 40/41 (1993/1994) 53 n. 4 ; ASJ 4, 64 n° 2:6 ; OIP 115, 66:8. Mis à part dans les NP, ug₅ est inconnu. A cette époque, /ug/ (écrit ug) est pour la première fois attesté comme base sing. dans l'acception "tuer" :

2. NG 41:3 : [gu₅-li dumu u]r-e₂-an-na-k[e₄] / [ba-ba]-ġu₁₀¹ nar in-ug-a-aš / [igi suga]l₇-maĥ-še₃ ba-gi-in "Il a été prouvé devant le chancelier que G., le fils d'U., a tué B."

d) *A l'ép. pB*, ug₅ (jamais ug₇-g) est attesté dans les formes *hamtu* et *maru*, sing. et pl. (pour les formes *maru* sing., cf. ex. 3 sq. et réf. ad loc.) Il signifie le plus souvent "tuer" (passim), rarement "mourir" (GEN 298 X₁ [ex. 5], Mort de Gilgameš M 80 // 170, EnkNinĥ. 219, Innana B 99, DuDr. 12⁶⁾). Dans GEN 298 (ex. 5), il alterne avec uš₂⁷⁾ ; dans Instr. Šur. 263, Uš₂ et ug₅ pourraient être en opposition, mais le sens de la ligne m'échappe.

3. Instr. Šur. 262 : galam-ma na-an-ug₅-ge-en (...) "Ne tue pas un ingénieur (...)"

4. InŠuk. 296 : ġen-na ba-ug₅-ge-e[n] nam-MU mu-zu nam-b[a]-ġa¹-lam-e "Va! Dois-je te tuer ? A quoi bon ! Ton nom ne tombera certainement pas dans l'oubli !" ; pour ug₅ (base *maru* sing.), v. encore u₄ ug₅-ge/ga-ġu₁₀ (DuDr. 12), nam ug₅-ge-ġu₁₀-[še₃] (Lugale 421), ug₅-ge-de₃/da (InBil. 92, LU 142, 151c, 164), ug₅-ge-en // (Instr. Šur. 263), en-na ba-ug₅-ge-a (EnkNinĥ. 219 ; -ge-da-a attendu), ba-ug₅-ge-en (InBil. 100), i₃-ug₅-ge-de₃-en (Innana B 99), mu(-un)-ug₅-ge(-en) (InEb. 159 //), nam-ba-ug₅-ga (Mort de Gilgameš 86 // 120 // 176 // 211).

5. GEN 298

H [...]e [igi]i¹ bi₂-du₈-am₃ igi¹ [bi₂-du₈-a]m₃ a-na-gen₇ an-AK
 N₂₀ lu₂ uš₂-^a diġir¹-[r]a²-na i₃-uš₂-^e igi bi₂¹-[(in)-du₈]-^a

X₁ ʾlu₂ uš₂ diġir-ra-ni mu-un-ug₅-ga iġi i₃-du₈-a a-na-gen₇ i₃-ġal₂

EG XII 146 ša₂ mu-ti ʾDINGIR-šū₂ [UŠ₂ t]a-mur ʾa¹-ta-ma[r]

"(L'homme, il meurt du mourir de son dieu // =) Celui qui est mort de mort naturelle, l'as-tu-vu ? — Je l'ai vu. — Comment est-il traité ?"

uš₂ de son côté est normalement une base singulier, *hamtu* ou *marū*. Je ne connais pas de forme en -uš₂-eš v.s. ; sémantiquement parlant, le sujet pourrait, très rarement, être un pluriel ou un collectif, mais dans la plupart des cas, une lecture til n'est pas non plus exclue⁸⁾ (cf. surtout GiĤ A 106 [ex. 6], Alster, Wisdom 398:15, Gudam 29' et Innana E 33 // 37). Il signifie normalement "mourir", rarement aussi "tuer" (cf. ex. 7 et réf. ad loc.).

6. GiĤ A 106 (variantes non notées) : ġar-ra^den-ki-du₁₀ lu₂ min nu-UŠ₂-e (...) "Laß doch, Enkidu, zwei Leute zusammen werden nicht sterben (...)" (ainsi D.O. Edzard, ZA 81 [1991] 202) ; sur ce topos, v. en dernier lieu M. Civil, Mél. Wilcke (2003) 81 sq. (lit til) und B. Alster, CUSAS 2 (2007) 90 sq.

7. Instr. Šur. 63 sq. (variantes non notées)

a₂ tuku na-an-uš₂(-e)-en (...) = ʾbe₂^l-[e] ʾe^l-mu-qi₂ la tuš-ma-a[t] (...)

ġuruš(-e) na-an-uš₂-e-en (...) = e^t-[la¹-a la tuš-ma-at (...)

Cf. encore Instr. Šur. 28, CA 248 ("laisser mourir"), Nungal 8, Alster, Wisdom 398:15, Gudam 29', Innana E 33 // 37. Dans presque tous les passages, til serait également envisageable.

En bref, il semble que l'ancienne opposition entre base sing. (uš₂) vs base pl. (ug₅) tende à être réinterprétée à l'ép. paléobab. (une attestation déjà à Ur III [ex. 2]) en une opposition sémantique entre "mourir" (uš₂) vs "tuer" (ug₅). Alors que uš₂ continue de n'être utilisé qu'avec un absolutif sing., ug₅ est compatible aussi bien avec un absolutif sing. qu'avec un absolutif pl.

1) Et implicitement déjà P. Steinkeller (Or. 48 [1979] 55).

2) Mais pas B. Jagersma (*A Descriptive Grammar of Sumerian*, <http://hdl.handle.net/1887/16107> [2010] 315), qui oppose une base sing. uš₂ à une base pluriel ug₇.

3) Pour une exception, v. ex. 2 (base *hamtu* sing. /ug/ [écrite ug] à Ur III).

4) Pour BAD = ug₇ plaide seulement la graphie non-standard ša₃ su₃-ug₇-da-ġu₁₀ pour ša₃ su₃-ge-da-ġu₁₀ dans EnlNinl. 105 L.

5) W. Sallaberger a attiré mon attention sur ce point.

6) Dans ce dernier passage, "tuer" n'est pas absolument exclu. Inutile de dire que dans bien des cas (avant tout avec le participe ug₅-ga), il est impossible de trancher entre "être tué" et "mourir".

7) Comp. aussi Mort de Gilgameš Meturan 86 // 120 // 176 // 211 (ur₃ nam-ba-ug₅-ga //) vs id. Ni. v 16 (ur₃ nam-ba-e-uš₂-e).

8) La trad. akk. par *mātu* Š dans l'ex. 7 plaide toutefois clairement en faveur de uš₂.

Pascal ATTINGER <pascal.attinger@iaw.unibe.ch>
Morellweg 12, CH 3007-BERNE

07) Sumerian ga-ra-an — In a recent article I proposed that the meaning of gi-lam is 'cluster' and that gi-lam refers particularly to 'date clusters'.¹⁾ In this article I shall examine the use of the word ga-ra-an (Akk. *is/šhunnatum*), usually translated 'bunch/cluster', in an attempt to reach the same conclusion.

The earliest attestation of the word ga-ra-an known to me is from the Ur III administrative texts, e.g.: UET 9 128 r. 4',

[...] 2 sila₃ kaš 2 ½ sila₃ ninda ga-ra-an

'[...] 2 ½ sila of beer, 2 ½ sila of bread in ga-ra-an'.

From the Early Babylonian period onwards we find that ga-ra-an is attested more often, mostly in lexical, but also in literary texts. In the lexical lists, for the most part, the word ga-ra-an is first listed on its own and then followed by a number of ga-ra-an entries with different types of fruit, all of which could clearly be grouped into ga-ra-an, e.g.: Hh XXIII-XXIV Nippur Forerunner 16.1 1-7 [MSL XI 126],

1. ga-ra-an
2. ga-ra-an ġeštīn (grapes)
3. ga-ra-an ġi₆-par₄ (*ġipar*-tree fruit)
4. ga-ra-an hašhur (apples)
5. ga-ra-an nu-ur₂-ma (pomegranates)
6. ga-ra-an peš₃ (figs)
7. ga-ra-an šennur (plums)

In other lexical lists, ga-ra-an is attested together with ġeštīn as an equivalent of the Akkadian *is/šhunnatum*: ^{6e8}ka/ga-ra-an-ġeštīn = *is-hu-un-na-tum*, Hh III 22 [MSL V 94], or even without ġeštīn as is the case in the Middle Assyrian lexical source: ga-ra-an = *iš-hu-na-tu*, Izi=*išātu* V 137 [MSL XIII 165].²⁾